

النحو عند البصريين والكوفيين (القرن الأول الهجري إلى الثالث الهجري)

أحمد باحميد¹

ملخص البحث

كانت في نشأة النحو العربي أدوار، الدور الأول الوضع والتكوين، وهذا من دور البصرة، وهي أول مدينة عينت بالنحو واللغة، تبدأ مدرسة البصرة من أبي أسود الدؤالي الذي توفي بها سنة 67هـ إلى عهد الخليل بن أحمد (ت 175 هـ). ولقد ظهر اللحن في صدر الإسلام بسبب اختلاط العرب وامتزاجهم بالأعاجم، مما جعل علماء البصرة يحرصون على رسم أوضاعها خوفاً عليها من الفناء والذوبان في اللغة الأعجمية. الطبقة الأولى من البصريين تبدأ من عهد نصر بن عاصم (ت 89 هـ) إلى يحيى بن يعمر (ت 129 هـ)، والطبقة الثانية من البصريين في الدور الأول تبدأ هذه الطبقة من عهد عبد الله بن إسحاق (ت 117 هـ) إلى عهد أبي عمرو بن العلاء (ت 154 هـ). الدور الثاني : دور النمو والنشوء والارتقاء، وهذا من دور البصرة والكوفة، وقد سبقت البصرة بنحو مائة عام الكوفة التي جاءت بعدها لتأسس مذهباً خاصاً في النحو. تقابل الطبقة الثالثة من البصريين الطبقة الأولى من الكوفيين، ومن أشهر علمائها أبو جعفر الرؤاسي (ت 175 هـ) ومعاذ الهراء (ت 178 هـ)، ومن علماء البصريين في هذا الدور الأخفش الأكبر (ت 172 هـ) وسيبويه (ت 180 هـ). الدور الثالث دور النضج والكمال، لقد بلغ النحو نضجه وكماله فأصبحت القضايا النحوية علماً مستقلاً.

الكلمات المفتاحية: النشأة، النحو، البصرة، الكوفة

Abstrak

Dalam perkembangan ilmu nahwu, terdapat beberapa fase, fase pertama peletakan dan penyusunan. Ini berpusat di Bashrah, sejak peletakan pertama oleh Abu al-Aswad sampai al-Khalil ibn Ahmad. Pada waktu itu lahn telah tersebar luas sehingga menuntut mereka untuk segera mengkodifikasi nahwu. Terjadinya lahn disebabkan oleh interaksi bangsa arab dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Periode pertama bashrah dimulai pada masa Nasr Ibn Ashim (w.89 M) sampai masa Yahya Ibn Ya'mur (w. 129 H). Periode kedua Bashrah dimulai dari masa Abdullah Ibn Ishaq (w. 117 H) Sampai masa Amr Ibn al-Ala (w. 154 H). Kedua, masa pertumbuhan, yaitu masa perkembangan di mana nahwu bukan hanya berkembang di Bashrah melainkan pula di Kufah. Tokoh Kufah pada fase ini antara lain Abu Ja'far al-Ru'asi (w. 175 H) dan Muazd al-Harra (w. 178 H), sedangkan tokoh Bashrah antara lain al-Akhfasy al-Akbar (w. 172 H) dan Imam Sibawaih (w. 180 H). Ketiga, fase kematangan dan penyempurnaan, dimana ilmu nahwu telah dikodifikasi oleh ulama-ulama di kedua kota tersebut.

Kata Kunci: Pertumbuhan, Nahwu, Kufah, Bashrah

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

كان اختلاط العرب بغيرهم قبل الإسلام نادرا جدا، وكان منحصرا في تجارتهم نحو اليمن والشام. قد أراد الله عز وجل تخليد ذكرياتهم بسورة خاصة بين دفتي القرآن الكريم وسمها سورة قريش. وهما هي فيما يلي:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

لإيلاف قريش (1) إيلافهم رحلة الشتاء

والصيف

(2) فليعبدوا رب هذا البيت (3) الذي

أطعمهم من

جوع وآمنهم من خوف (4).²

فضلا عن مجاورتهم بالفرس والروم ولم يكن هذا يؤثر في لسانهم العربي. إذ الألفاظ التي يستعملونها في معاملتهم مع هؤلاء مقصورة على حدود بيع أو شراء أو رفض أو قبول وما إلى ذلك من أداة أسلحة وأسماء سلعة. تلك الألفاظ لا تؤثر تأثيرا كبيرا في لغتهم التي تجرى في كيانهم مجرى الدم في العروق فلم نصب لغتهم بداء اللحن إلا قليلا. ولم يكن هذا القليل داعيا إلى وضع حد له فإنه لا يمثل الخطورة الكبيرة على اللغة وإنما يمثل خطورة إذا زاد

وانتشر واستشرى في ألسنته بعض العرب وفصحاء القوم.³

ومن هنا نستطيع أن نضع ثلاثة أسئلة:

الأول : لماذا وضع النحو؟

الثاني : هل كان اللحن معروفا في الجاهلية وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

الثالث: ما مظاهر انتشار اللحن التي جعلت الغيورين على دينهم يشعرون عن ساعد الجد في وضع قواعد النحو؟

ويمكن تلخيص الإجابة كالاتي :

لانتشار اللحن ولغيرة المسلمين وحرصهم على لغة دينهم لغة القرآن الكريم. كما يمكن إيجاز الإجابة عن السؤال الثاني بنعم. لأن اللحن كان معروفا في الجاهلية وفي عهد الرسول وفي عهد خلفائه الراشدين.

والجواب عن السؤال الثالث : أن انتشار الإسلام وكثرة الفتوحات ودخول الناس في دين الله أفواجا، واختلاط غير العرب بهم واختلاط العرب بغيرهم سبب في ظهور اللحن الذي جعل المسلمين يشعرون على الساعد لوضع قواعد النحو.

يكاد يكون يتفق النحويون أن أبا الأسود الدؤلي له المجهود الأكبر في وضع علم النحو، ولو لم

³ محمد الشاطر أحمد محمد، الموجز في نشأة النحو، القاهرة

: مكتبة كليبات الأزهر، 1983، ص 5.

² القرآن : سورة قريش

يكن معروفا في عهده لقب النحو، بل كان معروفا بعلم العربية. ومن ثم كانت التسمية بالنحو في عهد أبي الأسود الدؤلي تسمية مجازية مبنية على الاتساع فلم تحدث هذه التسمية إلا في وقت متأخر. وقيل جاء على هذا الاسم لما قال الإمام على كرم الله وجهه لأبي الأسود الدؤلي :
انح هذا النوع ولا واضعه.

وقد تطلق كلمة النحو لغة ويراد بها واحد من خمسة معان :

- 1- المعنى المشار إليه وهو القصد، يقال : نحوت نحوك أى قصدت قصدك.
- 2- المثل، نحو : مررت برجل نحوك، أى مثلك.
- 3- الجهة، نحو : توجهت نحو البيت أى جهة البيت.
- 4- المقدار، نحو : له عندي نحو عشرة جنيهات أى مقدار عشرة.
- 5- القسم، نحو : هذا الموضوع على أربع أنحاء، أربعة أقسام.⁷

تعريف النحو لغة واصطلاحاً :

النحو بمعنى الجانب والطريق والقصد.⁴ وأما في الاصطلاح فهو علم يعرف به كيفية التراكيب العربية الصحيحة يتعلق بألفاظ من حيث وقوعها فيه. وقيل هو قواعد بما تعرف أحال الكلمات العربية إعراباً وبناء.⁵

إن الدراسات القرآنية في مجال النحو والقراءات كان له أثر كبير في قواعد علم النحو.⁶

اللحن :

اللحن الذي يراد ذكره في هذه المقالة والذي سعى نوع من التأليف في اللغة العربية، هو الخطأ في اللغة : أصواتها أو نحوها أو صرفها أو معاني مفرداتها.⁸

ولعل أول معنى لهذا اللفظ هو ما ذكره أحمد بن فارس. فأما اللحن بسكون الحاء، فإمالة الكلام عن جهة الصحيحة في العربية، يقال : لحن لحناً،

⁴الدكتور يوسف أحمد المطوع، الموسوعة النحوية الصرفية،

القاهرة : دت، ص 1

⁵نفس المرجع

⁶الدكتور أحمد مكى الأنصرى، الدراسات اللغوية النحوية،

القاهرة : دن، 1977 م. ص 14

⁷الدكتور محمد عمى السمان، اليسير، مكتبة جامعة الأزهر،

القاهرة : 1977 م، ص 7

⁸الدكتور عبد العزيز مطر، لحن العامة، القاهرة : جامعة عين

الشمس، 1966. ص 19.

وهذا من الكلام المولد، لأن اللحن محدث، لم يكن في العرب العاربية، تكلموا بطباعهم السليمة.⁹ فكانت للفظ الآلات الآتية :

أولاً : الغناء وترجيح الصوت والتطريب. والمنى العام ملحوظ في هذه الدلالة، إذ هي إزالة الكلام عن جهة الصحيحة بالزيادة والنقصان في الترتيم.¹⁰

ومن شواهد هذا المعنى قول يزيد بن النعمان :

لقد تركت فؤادك مستجنا

مطوقة على فنن تغنى

يميل بها وتركبها بلحن

إذا عن للمحزون أثار

فلا يحزنك أيام تولى

تذكرها ولا طير أرنأ¹¹

والمراد به اللحن الذى هو ضرب من الأصوات المصوغة للتغنى،

والدليل على ذلك قوله : مطوقة على فنن تغنى.

ثانياً : الخطأ فى اللغة

ويعد من الشواهد على اللحن بمعنى الخطأ عند بعض العلماء قول مالك بن

أسماء بن خارجة :

منطق رائع وتلحن أحيا

نا وخير الحديث ما كان
لحنا¹²

فقد فسر الجاحظ اللحن هنا بالخطأ، وتابعه في ذلك ابن قتيبة وابن عبد ربه.¹³

ثالثاً : اللهجة الخاصة

وقد استشهد أبو بكر ابن الأنبارى وأبو على القالى على أن معنى اللحن اللهجة.

يقول على بن عميرة الجرمى :

وما هاج هذا الشوق إلا

حماحة

تبكت

على خضراء سمر قيودها

هتوف الضحا معروفة

اللحن لم تزل

تقود

الهوى من مسعد ويقودها¹⁴

المراد بقول معروفة اللحن هي اللهجة أى

معروفة اللهجة.

⁹ نفس المرجع

¹⁰ نفس المرجع

¹¹ نفس المرجع

¹² نفس المرجع، ص 25.

¹³ نفس المرجع

¹⁴ نفس المرجع، ص 27.

هذه المعاني التي وردت لمادة لحن في المعجمات وكتب اللغة. والذي بهم الكاتب هنا هو اللحن بمعنى الخطأ في اللغة. أصواتها أو نحوها أو صرفها أو معاني مفرداتها. وهذا المعنى متأخر عن المعاني الأخرى، لتأخر ظهور اللحن في كلام العرب العاربة الذين تكلموا بطبعمهم السليمة.¹⁵

نشأة اللحن

إن اللحن في معنى الخطأ في اللغة العربية قد تأخر في نشأته كما قدمنا في الفقرة السابقة، فإن السبب في ذلك راجع إلى أن العرب لم يلتفتوا إلى الخطأ في اللغة الإسلام إلا حين اختلطوا بغيرهم من أهل البلاد المفتوحة. كما أنهم اتخذوا العبيد والجواري لإرادة المنازل في العصر الإسلامي المبكر.

وقد روى أن رجلا لحن بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: ارشدوا أحاكم فإنه فقد ضل.¹⁶

وقد جمع الدكتور عبد العزيز مطر 35 مسألة مما ورد في اللحن في أوائل نشأته في كتاب البيان والتبيين للجاحظ وعيون الأخبار لابن قتيبة والعقد الفريد لابن عبد ربه.¹⁷

أما حالات الخطأ في الإعراب فقد رويت عن شخصيات عربية معروفة بأسمائها كالحجاج بن

يوسف والوليد بن عبد الملك وبشر بن مروان وخالد بن عبد الله القسري وعبد العزيز بن مروان وعيس بن المدور والحصين بن أبي الحر وخالد بن صفوان الأهمي ومهدى بن مليل.¹⁸

إن اللغة العربية تحتاج إلى رعاية وعناية وحفظ لأنها لغة القرآن والحديث وبرعايتها تحفظ الملة وتفهم أسرارها. ففي عهد عمر بن الخطاب (ولد 40 ق هـ وتوفي 23 هـ) حدث أن أعرابيا طلب أحدا أن يقرئه شيئا من القرآن الكريم، فأقرأه رجل سورة براءة فلحن في قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.¹⁹

حيث قرأ بكسر اللام في "رسوله" فقال الأعرابي أو قد بريء الله من رسوله؟ إن يكن الله قد بريء من رسوله فأنا أبرأ منه. فلما بلغت هذه الحادثة عمر وقال له: ليس هكذا يا أعرابي، فقال الأعرابي: كيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن الله بريء من المشركين ورسوله بالرفع، فأمر عمر بعد ذلك ألا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة.²⁰

وروى أيضا أن كاتب أبي موسى (ت44هـ) كتب كتابا مرسلا إلى عمر خط فيه: من أبو موسى الأشعري إلى عمر، فأرسل عمر إلى أبي

¹⁵ الشيخ أحمد الإسكندري ومصطفى عناني، الوسيط،

القاهرة: دار المعارف، دت، الطبعة الثامنة عشرة، ص 5.

¹⁶ محمد الشاطري أحمد محمد، المرجع السابق، ص 6.

¹⁷ لحن العامة، ص 30

¹⁸ نفس المرجع

¹⁹ القرآن، سورة براءة، آية 3

²⁰ محمد الشاطري أحمد محمد، المرجع السابق، ص 9.

موسى : بأن يضرب كاتبه سوطا ويؤخر عطاه سنة.²¹ والصحيح من أبي موسى.

أول من وضع النحو

اختلف العلماء قديما وحديثا في أول من وضع النحو، وفيما يلي بعض آرائهم :

أولا : قيل إن أول من وضع علم العربية وأسس قواعده وحدد حدوده هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وهو أول من بدأ استقراء اللغة واستنتاج أقسام الكلام منها : وهى الاسم والفعل والحرف.²² ثم كلف أبا الأسود الدؤلى أن يستأنف العسيرة ويتابع العمل وينحو نحوه فى الاتقراء والاستنتاج.

ثانيا : قيل إن أول من وضع النحو أبو الأسود الدؤلى (ت 67 هـ) بإشارة من زياد بن أبيه (ت 53 هـ).²³

ثالثا : قيل أن أبا الأسود أصر على وضع النحو حينما قالت له بنته فى ليلة كثيرة النجوم، ما أحسن السماء؟ بضم نون أحسن وكسر همزة السماء، فقال نجومها : حيث ظن أنهما تستفهم. فتحيرت لها خطوها فعلم أبو الأسود أنها أرادت لتعجب، فقال لها قولى يا بنية : ما أحسن السماء، يفتح النون والهمزة.²⁴

رابعا : يرى أحمد بن فارس وأبو على الفاسى أن وجود النحو بتوفيق من الله واستدلوا بقوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها. (البقرة: 12 : 39)²⁵

والجدير بالذكر أن أبا الأسود الدؤلى له دور كبير فى وضع الحجر الأساسى على النحو. سواء من أمر نفسه أو أمر عمر أو من أمر على بن أبى طالب أو من أمر زياد على الخلاف السابق فى ذلك، وهم كانوا على علم بمعرفة أبى الأسود الدؤلى على اللغة العربية وعلومها.

وأبو الأسود الدؤلى هو أول من بدأ بنقط المصحف وهو ما يقوم مقام الشكل بالحركات الآن. وذلك بوضع نقطة على أعلى الحروف لتدل على الفتحة أو بين يدي الحرف لتدل على الضمة أو تحته لتدل على الكسرة، ويجعل النقطة نقطتين كذلك لتدلا على التنوين.²⁶

نشأة النحو عند البصريين

قد اتفق العلماء أن العراق كانت مهدا لنشأة النحو، ولا عجب إذا قيل إن مهد نشأته كان فى البصرة بين العراق الثلاث بل لقد احتضنت البصرة النحو زهاء قرن من الزمان قبل أن تشتغل به الكوفة التى يدورها أسبق من بغداد.²⁷

²¹ نفس المرجع، ص 8.

²² نفس المرجع، ص 15.

²³ نفس المرجع، ص 16.

²⁴ نفس المرجع

²⁵ نفس المرجع، 18.

²⁶ الدكتور محمد على السمان، المرجع السابق، ص 9.

²⁷ محمد الشاطرى أحمد محمد، المرجع السابق، ص 22.

ويمكن إيجاز أسباب أسبقية البصرة على غيرها من مدن العراق في الاشتغال بالنحو فيما يلي:

أولاً : السياسة

كانت البصرة عثمانية أموية، وكانت الكوفة علوية عباسية. فلقد هبط على بن أبي طالب كرم الله وجهه الكوفة، واتخذها مقراً لخلافته، إذ كان أهل الكوفة مطيعين له فدعوه إليهم في الوقت نفسه شق فيه أهل البصرة عليه عصا الطاعة.

فقد جاءت السيدة عائشة (ت58هـ) رضي الله عنها البصرة، ومعها جيش طلحة (ت36هـ) والربير (ت36هـ) مطالبين بتأر عثمان (35هـ / 656 م).²⁸

فاستمرت البصرة هاشمية عثمانية والكوفة قرشية علوية. ولما كانت مهزلة التحكيم والغالب فيها الأمويون كان طبيعياً أن يكون الاستقرار والطمأنينة والهدوء للبصريين.²⁹

ثانياً : الموقع الجغرافي

تقع البصرة على طرف البادية يلي العراق في أقرب مدن العراق إلى العرب الأفحاء الذين لم تلوث لغتهم بعامية الأمصار، فعلى مقربة منها بوادي نجد غرباً والبحرين جنوباً، فسهل على أهل البصرة

²⁸ نفس المرجع

²⁹ نفس المرجع

الاتصال بهم دون أن يتكلفوا مشاق السفر والمحنة والعناء.

ثالثاً : قرب سوق المريد من البصرة

إذ كانت تنعقد فيها مجالس للعلم والمناظرة، ويفد فيها الشعراء ورواتهم فهي تشبه سوق عكاظ في الجاهلية ينزل فيها الشعراء والأدباء والأشراف للمذاكرة والرواة والوقوف على ملح الأخبار واللغويون يأخذون على أهلها ويدونون ما يسعون فيأخذ منهم النحاة ما يصح قواعدهم.³⁰

والجدير بالذكر أن البصرة مرفأً تجارياً للعراق على الخليج العربي. فقد نزل إليها عبد الله بن إسحاق الحضرمي من أول النحاة البصريين بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة.³¹

وقول ابن النديم : إنما قدمنا أهل البصرة أولاً لأن علم العربية أخذ.³² مهما قيل فإن أهل الكوفة اتخذوا البصرة متملذا لهم حتى يسر الله لهم من شعارة النصيب الأفي، فاشترك علماؤهم مع علماء البصرة من النهوض به في عهد الخليل بن أحمد (ت175 هـ).³³ على أنه عقل الكوفة وكان أكثر استعداداً لوضع العلوم.³⁴

وما كان بين القراءات من خلافات في الإعراب هو الذي أضرم الرغبة في نفوس قراء البصرة

³⁰ نفس المرجع، ص24.

³¹ شوقي ضيف، المدارس النحوية، القاهرة : ن ت، ص

20.

³² نفس المرجع

³³ نفس المرجع

³⁴ محمد الشاطري أحمد محمد، نفس المكان.

كى يضعوا النحو وقواعده وأصوله حتى يتبين القارئ مع الكلم فى آية القرآن الكريم من الإعراب المضبوط الدقيق.

والحق أن المدرسة البصرية كانت أدق حسا من مدرسة الكوفة فى الفقه بدقائق العربية وأسرارها. فقد تعمقت ظواهرها وقواعدها النحوية والصرفية تعمقا أتاح لها أن تضع نحوها وضعا سديدا قويا.

ومن أشهر علماء النحو سبويه الذى أخذ النحو من الخليل بن أحمد، وقد وضع كتابه المشهور الكتاب جامعاً فيه ما نقله عن أستاذه، ولقد عظم شأن الكتاب حتى صار علما بالغلبة عليه، وسمى قرآن النحو.³⁵

الدور الأول : دور الوضع والتكوين

يؤرخ العلماء لهذا الدور بعد أبى الأسود الدؤلى بنصر بن عاصم الليثى (ت 89 هـ) إلى عهد الخليل بن أحمد الفرهودى (ت 175 هـ) وهذا دور بصرى خالص. وبرز فيهما طبقتان من علماء البصرة وها هما :

الطبقة الأولى من البصريين :

تبدأ من عهد نصر بن عاصم (ت 89 هـ) إلى يحيى بن يعمر (ت 129 هـ).

1) نصر بن عاصم الليثى (ت 89 هـ)، كان فقيها عالما بالعربية فصيحاً وبعد من قدماء التابعين، أخذ القرآن والنحو عن أبى الأسود الدؤلى.³⁶

³⁵ شوقى ضيف، المرجع السابق، ص 37.

³⁶ الدكتور محمد على السمان، المرجع السابق، ص 10.

2) عنبه الفيل، وهو رواة الشعر (ت 100 هـ)³⁷

3) عبد الرحمن بن هرمز (ت 117 هـ) مدني، أخذ القراءة عن عبد الله بن عباس (ت 67 هـ)، وأخذ العربية عن أبى الأسود الدؤلى،

وكان من أعلم الناس بالنحو وأنساب قريش، كما أهل المدينة أخذوا النحو منه.³⁸

4) يحيى بن يعمر العدوانى (ت 129 هـ)، كان عالماً بالعربية والحديث.³⁹

فكان منهج هذه الطبقة مبسطاً، إذ وضع أبو الأسود القواعد العامة مقصورة على السماع، ولم تعلقنا عن هذه الطبقة كتب منظمة يمكن الاعتماد عليها. وفى عهد عبد الملك بن مروان قام نصر بن عاصم بإعجام المصحف بالنقط المعروفة الآن بعد أن أصلح من النقط التى وضعها أبو الأسود الدؤلى لتدل على جهة الصوت. وذلك بتحويلها إلى الحركات المعروفة فحلت نقط نصر بن عاصم محل نقط أبى الأسود وتحولت نقط أبى الأسود إلى الآن حتى يرث الأرض عليها.⁴⁰

الطبقة الثانية من البصريين فى الدور الأول :

³⁷ محمد الشاطرى أحمد محمد، المرجع السابق، ص 41.

³⁸ نفس المرجع

³⁹ نفس المرجع

⁴⁰ نفس المرجع

تبدأ هذه الطبقة من عهد عبد الله بن إسحاق (ت 117 هـ) إلى عهد أبي عمرو بن العلاء (ت 154 هـ).⁴¹ ومما يلي سيذكر الكاتب أسماء علمائها المشهورين :

(1) عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي إمام في القراءة والعربية ويقال : إن ابن إسحاق أول من علل النحو.⁴²

(2) عيسى بن عمر (149 هـ) هو مولى خالد بن الوليد المخزومي نزل في ثفيق وهو معدود من قراء البصرة ونحاتها، وعنه أخذ الخليل بن أحمد، وله في النحو أكثر من سبعين مؤلفا.⁴³

(3) أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازني النحو القارئ أحد القراء السبعة المشهورين.⁴⁴

منهج هذه الطبقة وأثرها :

(1) نهجت هذه الطبقة منهج الاستنباط واستعمال القياس فوضعت كثيرا من أصول النحو ومسائله واقتصرت مباحثهم على البحث في أواخر الكلمات.⁴⁵

(2) امتزجت مباحث النحو فيها بمباحث اللغة والأدب وغيرهما.⁴⁶

(3) فلقد ذهب أبو جعفر الرؤاسي (185 هـ) إلى البصرة وأخذ النحو عن عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء.⁴⁷

الدور الثاني : دور النمو والنشوء والارتقاء

أولا : الطبقة الثالثة البصرية :

1- الأخفش الأكبر (172 هـ) أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد الأخفش الأكبر، كان إماما في العربية لقي الأعراب وأخذ عنهم.⁴⁸

2- الخليل بن أحمد (172 هـ) هو أبو عبد الرحمن بن أحمد تميم الفرهودي نسبة إلى فراهيد اليمن، وهو أول من استخراج العروض.⁴⁹

3- يونس بن حبيب (182 هـ) وهو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي الولاء من أكابر النحويين.⁵⁰

ثانيا : الطبقة الرابعة البصرية

1- سيبويه (ت 180 هـ / 796 م) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قمير، ولد في البيضاء قرب شيراز وتوفي فيها. كان منشأه

⁴¹ نفس المرجع

⁴² نفس المرجع

⁴³ نفس المرجع، ص 48.

⁴⁴ نفس المرجع

⁴⁵ نفس المرجع

⁴⁶ نفس المرجع

⁴⁷ نفس المرجع

⁴⁸ نفس المرجع

⁴⁹ نفس المرجع

⁵⁰ كار بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، القاهرة : دار

المعارف، 1974، الطبعة الثالثة، الجزء، ص 151.

في البصرة. تعلم على الخليل بعد إمام مذهب البصريين وكتابه في النحو هو الكتاب. شرحه ابن السراج والمرمان والسيرافي والرماني.⁵¹

2- اليزيدي (ت 202 هـ) أبو محمد يحيى بن المبارك العدوي، أبو محمد اليزيدي كان مقرئاً كما كان نحوياً لغويًا.⁵²

3- أبو زيد (ت 215 هـ) هو أبو زيد سعد بن أوس بن ثابت الأنصاري الخزيمي كان إماماً مشهوراً عالماً بالله والنحو.⁵³

4- الأصمعي (ت 216 هـ) وهو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الباهلي، ويقرر الخطيب البغدادي في تاريخه أنه كان دون أبي زيد الأنصاري في النحو والقواعد.⁵⁴

ثالثاً : الطبقة الخامسة البصرية

1- الأخفش الأوسط (ت 211 هـ) هو سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط كان من تلاميذ سيبويه، وأعظم آثاره حفظه كاب أستاذه.

وروى عن الأخفش الأوسط أنه دخل بغداد وأقام بها مدة روى وصنف بها، وذلك بعد خذلان سيبويه في

المناظرة المشهورة. وقد أراد أن يشار لاستاذه وزميله، فتحرش بالكسائي و سأله أمام تلامذته الفراء والأحمر وغيرهما وخطأه في إجابته حتى هم التلاميذة بالوثوب عليه ولكن السائي منعهم وأكرم مثواه، فأقام بالكسائي بنعم بالحياة الرغيدة وجعله مؤدب أولاده.⁵⁵

2- قطرب (ت 206 هـ) هو أبو محمد المستدير،⁵⁶ ولد بالبصرة وأخذ عن سيبويه وعيسى بن عمر الثقفي، ثم جعله هارون الرشيد مؤدباً لابنه الأمين.⁵⁷ ومن تصانيفه في العربية : الأضداد، وإعراب القرآن، والعلل في النحو، ومجاز القرآن، والغريب في اللغة.⁵⁸

الدور الثالث : دور التضج والكمال

أولاً : الطبقة السادسة البصرية

1- الجرمي (ت 225 هـ) هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي، توفي في خلافة المعتصم.⁵⁹

⁵¹ بولس براورز، المنجد في الأعلام، بيروت : دار المشرق، 1973. الطبعة السابعة، ص 350.

⁵² محمد الشاطري أحمد محمد، المرجع السابق، ص 51.

⁵³ كارل بروكلمان، المرجع السابق، 134-135.

⁵⁴ نفس المرجع، ص 168.

⁵⁵ نفس المرجع، ص 145.

⁵⁶ نفس المرجع، ص 147.

⁵⁷ محمد الشاطري أحمد محمد، المرجع السابق، ص 63.

⁵⁸ كارل بروكلمان، المرجع السابق، ص 139.

⁵⁹ نفس المرجع

- 2- التوزى (ت 238 هـ) هو أبو محمد عبد الله بن محمد مولى قريش، كان من أكابر العلماء البصريين.⁶⁰
- 3- المزاني (ت 248 هـ) هو أبو عثمان بكر بن محمد، ولد في البصرة وترى في بتي مازن فنسب إليهم.⁶¹
- 4- أبو حاتم السجستاني (-250 هـ) هو أبو حاتم السجستاني سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم من ساكني البصرة. وهو لغوى درس في البصرة على الأصمعي وأبي زيد الأنصاري وأبي عبيدة بن المثني والأخفش. كان بصيرا بالشعر والشعراء الأقدمين. تعلم عليه ابن دريد والمبرد. من مؤلفاته المطبوعة. كتاب الأضداد والنسخل وكتاب المعرين.⁶² وكان إمام البصرة في علوم القرآن واللغة والشعر.
- 5- الرشاي (ت 257 هـ) هو أبو الفضل عباس بن الفرغ الرياشي، عالم باللغة والشعر. عاشر الجاحظ. كان عبدا لرياش وقو رجل من جذام فبقى عليه نسبه إلى رياش. أخذ عن الأصمعي وأخذ عنه المبرد وابن دريد. قتله الزنج
- في البصرة. له كتاب الخيل وكتاب الإبل.⁶³
- ثانيا : الطبقة السابعة البصرية
- نكنفى منها بذكر المبرد خاتم البصريين، المبرد بكسر أى المثبت للحق. المبرد (ت 285 هـ) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس المبرد إمام العربية. وكان رأس نخاة البصرة في زمانه، وكثيرا ما سلك المبرد في النحو طريقا خاصا به، ولم يتردد أحيانا في مخالفة سيبويه، بل حاول أيضا في شيخوخته، وتفى بها في شوال 285 هـ الموافق بشهر نوفمبر 898 م.⁶⁴
- نشأة النحو عند الكوفيين
- الطبقة الأولى من الكوفيين :
- تقابل الطبقة الثالثة من البصريين الطبقة الأولى من الكوفيين، ومن أشهر علمائها:
- 1- أبو جعفر الرؤاسي (ت 175 هـ) وهو أبو جعفر محمد بن الحسن الرؤاسي وسمى بالرؤاسي لكبر رأسه. وهو أول من وضع النحو من الكوفيين في كتاب خاص، وكان أستاذا للكسائي والفراء، وكان رجلا

⁶⁰ محمد الشاطري أحمد محمد، المرجع السابق، ص 65.⁶¹ نفس المرجع، ص 71-72.⁶² يولس براورز، المرجع السابق، ص 351.⁶³ نفس المرجع، ص 315.⁶⁴ محمد الشاطري أحمد محمد، المرجع السابق، ص 75.

صالحا.⁶⁵ وقيل أيضا إن سيويه إذا ذكر في كتابه الكوفي يعني أبا جعفر الرؤاسي.⁶⁶

2- معاذ الهراء (ت 178 هـ) هو معاذ بن مسلم الهراء.⁶⁷

الطبعة الثانية من الكوفيين :

من أشهر اللما في هذه الطبقة الكسائي، بل هو المؤسس الحقيقي لمدرسة الكوفة، ولذلك يكتفى بالحديث عنه في التمثيل لهذه الطبقة.⁶⁸ وهو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الإمام أبو الحسن الكسائي إمام الكوفيين قى النحو واللغة وأحد القراء السبعة المشهورين. وسمى بالكسائي لأنه أحرم في كساء وكان من أهل الكوفة.⁶⁹

نشأ بالكوفة وتعلم في الكبر بعد لجنة لحنها أمام جمع من طلبة العلم فلازم أئمة الكوفة حتى أنفذ ما عندهم، ثم خرج إلى الخليل في البصرة وجلس في حلقة فاعجبه علمه فقال له :

من أين علمك هذا؟ قال من يوادى الحجار ونحد وتهامه فخرج إليها وأنفذ خمس عشرة قنبلة حبر

في الكتابة عن العرب سوى ما حفظه عنهم، وجعله الرشيد مؤدب ولده الأمين، وتوفي بالرى سنة 189 هـ.⁷⁰

الطبقة الثالثة من الكوفيين :

1- الأحمر (ت 194 هـ) هو أبو الحسن بن علي المبارك.⁷¹ من مؤلفات الأحمر التصريفوتفنن البلغاء.⁷²

2- الفراء (ت 207 هـ) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الل ابن مروان الديلمي الباهلي الفراء فارس الأصل مثل الكسائي.⁷³

وقال ثعلب : "لولا الفراء لما كانت اللغة لأنه خلصها وضبطها. ولولا الفراء لسقطت العربية، لانه تنازع ويدعيها كل من أراد، ويتكلم الناس على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب.⁷⁴

3- اللحياني (ت 220 هـ) هو أبو الحسن علي بن المبارك بن حازم اللحياني من بتي لحيان، وقيل سمي بهذا لعظم لحيته.⁷⁵

⁷⁰ نفس المرجع، ص 60.

⁷¹ الشيخ أحمد الإسكندري والشيخ مصطفى عناني، المرجع السابق، ص 232.

⁷² نفس المرجع

⁷³ محمد الشاطري أحمد محمد، المرجع السابق، ص 65.

⁷⁴ نفس المرجع، ص 66.

⁷⁵ كارل بروكلمان، المرجع السابق، ص 199.

⁶⁵ نفس المرجع، ص 76.

⁶⁶ نفس المرجع، ص 80.

⁶⁷ نفس المرجع، ص 52-53.

⁶⁸ كارل بروكلمان، المرجع السابق، ص 197.

⁶⁹ محمد الشاطري أحمد محمد، المرجع السابق، ص 53.

قال سلمة (ت 271 هـ) : كان للحياني أحفظ الناس للنوادر عن الكسائي والقراء والأحمر. فمن نوادره أنه حكى عن بعض العرب أنهم يجزمون بلن وينصبون يلم وعلى هذه اللغة قراءة من قرأ : ألم نشرح لك صدرك، بفتح الحاء.⁷⁶

الطبقة الرابعة من الكوفيين :

- 1- ابن سعدان (ت 231 هـ) هو أبو جعفر محمد بن سعدان الضرير الكوفي النحوي المقرئ.⁷⁷
- 2- الطوال (ت 243 هـ) هو أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن قادم الطوال من أهل الكوفة أحد أصحاب الكسائي.⁷⁸
- 3- ابن السكيت (ت 244 هـ) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت. أخذ عن أبي عمرو الشباني والقراء وابن الأعرابي. كان عالما بنحو الكوفيين وعلم القرآن واللغة والشعر.⁷⁹
- 4- الطبقة الخامسة من الكوفيين: نكتفى بذكر خاتمهم ثعلب.

ثعلب (ت 291 هـ) هو أحمد بن يحيى، إمام الكوفيين في النحو واللغة وله ثمانى عشرة سنة أخذ عن القراء، وصنف الكتب وله ثلاث وعشرون سنة.⁸⁰ وكان ثعلب رأس نحاة الكوفة والمبرد الذى يعاصره رأس نحاة البصرة فوفا في الخلاف بين المذهبين باختلاف هذين الرأسين.⁸¹ ومن مؤلفات ثعلب : المقصور في النحو واختلاف النحويين ومعاني القرآن ومعاني الشعر والقراءات والتصغير وغريب القرآن.⁸²

أجمع القدماء على أن نحو الكوفيين بشكل مذهباً مستقلاً أو كما نقول بلغة العصر مدرسة مستقلة سواء منهم أصحاب كتب الطبقات والتراجم مثل ابن النديم في كتابه الفهرست والزيدى في كتابه طبقات النحويين واللغويين وأصحاب كتب المباحث النحوية إذ نراهم دائماً يعرضون في المسائل المختلفة وجهة النظر المتقابلتين في المدرستين: الكوفة والبصرة.⁸³

والكوفيون لو سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز شئ مخالف للأصل جعلوه أصلاً وبوبوا عليه بخلاف البصريين بل كثيراً ما زادوا القاعدة بدون رجوع على القاعدة نفسها، ولذلك كثرة الأقيسة والقواعد عند الكوفيين. واشتهر البصريون بأنهم

⁷⁶ نفس المرجع

⁷⁷ محمد الشاطر أحمد محمد، المرجع السابق، ص 65.

⁷⁸ نفس المرجع

⁷⁹ نفس المرجع، ص 77.

⁸⁰ نفس المرجع

⁸¹ نفس المرجع، ص 78.

⁸² نفس المرجع، ص 82.

⁸³ كارل بروكلمان، المرجع السابق، ص 210.

أهل سماع، وأما الكوفيون فقد اشتهروا أنهم أهل قياس.⁸⁴

يقول الكسائي رئيس مدرسة الكوفة :

إنما النحو قياس يتبع #

وبه في

كل أمر ينتفع

وليس معنى هذا أن البصريين لم يلجئوا إلى القياس وأن الكوفيين لم يلجئوا إلى السماع، ولكن لما تحفظ البصرى وتشدد في أقسية تبعاً للمسموع المعتمد عنده المقنن بضوابط وشروط سمى أهل سماع. ولما توسع الكوفي في القياس والمقيس عليه سمى أهل قياس حيث فتح ذراعيه لكل مسموع، ولذا قل الشاذ عند الكوفيين وكثر عند البصريين.

والذى يعتبر المؤسس الحقيقى لمدرسة الكوفة بعد أن أخذت تلك المدرسة النحو من علماء البصرة كالخليل بن أحمد ويونس بن حبيب وغيرهما. ولعل أهم ما يميز المدرسة الكوفية من المدرسة البصرية اتساعها في رواية الأشعار وعبارات عن جميع العرب بدويهم وحضريهم.⁸⁵

وينبغي أن نعرف أن الكوفيين لم يقفوا بقياسهم عند ما سمعوه ممن فسدت سلاتقهم من اعراب المدن أو ما شذ على ألسنة بعض أعراب البدو وقد استخدموا القياس أحيانا بدون إسناد

إلى أى سماع، على سبيل المثال قياسهم العطف ولكن في الإيجاب على العطف بيل في مثل : قام زيد لكن عمرو بدون سماع عن العرب يميز لها هذا القياس.⁸⁶

وينبغي أن يستقر في الأذهان أن المدرسة الكوفية لا تباين المدرية البصرية من تلك الأركان التي ظلت إلى اليوم راسخة في النحو العربي، غير أنها مع اعتمادها لتلك الأركان استطاعت أن تشق مذهبا جديدا له طابعه ومبادؤه.

الخلاف بين البصريين والكوفيين في النحو

1- اشترط البصريون لعمل الوصف الاعتماد على نفى أو استفهام لفظاً أو تقديراً ولما جاء على خلاف هذا قول حاتم الطائي (ت 46 هـ) خبير بنو لهب فلا تك ملغيا #

مقالة لهي إذا الطير مرت

أولوه بأن خبير خبير مقدم، وهو وصف يستوى فيه الأفراد وعدمه وجعلوا بنو لهب مبتدأ مؤخرًا، لا فاعلاً. وأما الكوفيون فلم يشترطوا هذا، ولذا صح عندهم فاعلية بنو لهب بالوصف خبير مع كونه غير معتمد.⁸⁷

2- أوجب البصريون تذكير الفعل مع جمع المذكر السالم وتأنيته مع جمع المؤنث

⁸⁴ محمد الشاطر أحمد محمّد، المرجع السابق، ص 83.

⁸⁵ محمد الشاطر أحمد محمّد، المرجع السابق، ص 28.

⁸⁶ شوقي ضيف، المرجع السابق، ص 155.

⁸⁷ نفس المرجع، ص 159.

السالم. وجوز الكوفيون التذكير والتأنيث : لما جاء قوله تعالى : آمنت به بنو إسرائيل (يونس: 90)، وكذا قول عبدة بن الطيب (ت 25 هـ) فبكى بناتي شجوهن وزوجتي #

والظاعنون إلى ثم تصدعوا

لجأ البصريون إلى التأويل فقالوا: إن الجمع لم يسلم فيهما بناء الواحد فأشبه جمع التكتير، ولما أجاز الكوفيون هذا لم يحتاجوا إلى التأويل.⁸⁸

3- الاسم مشتق من السمو عند البصريين، ومن الرسم عند الكوفيين.⁸⁹

4- الفعل مشتق من المصدر عند البصريين، والمصدر مشتق من الفعل عند الكوفيين.⁹⁰

5- منع البصريون نيابة الظرف والجار والمجرور مع وجود الفعل ولما جاء في القرآن الكريم : ليجزى قوما بما كانوا يكسبون (الجمانية : 14)، إذ قال البصريون إن النائب في الآية ضمير الجزاء، وأما الكوفيون فلم يؤولوا ذلك لقبولهم.⁹¹

⁸⁸ نفس المرجع، ص 164.

⁸⁹ محمد الشاطر أحد محمد، المرجع السابق، ص 30.

⁹⁰ نفس المرجع، ص 31.

⁹¹ نفس المرجع، ص 35.

6- القول في هلم جرا، كلام مستعمل في العرف كثيرا، وذكر أبو بكر الأنباري في كتابه الزاهر وبسط القول فيه، وقال : هلم جرا معناه : سيروا على هيئتكم أى تثبتوا سيركم ولا تجهدوا أنفسكم. وذكر الكوفيون أن جرا مصدر، والبصريون قالوا إنه حال.⁹²

7- اشترط البصريون في التمييز وجوب التنكير، ولما جاء قول رشيد ابن شهاب : رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صدرت وطبت النفس باقيس عن عمرو

قالوا : إنه ضرورة، أما الكوفيون فقد قبلوه لتجويزهم مجئ التمييز معرفة.⁹³

8- اشترط البصريون في المؤكد أن يكون معرفة، ولما ورد التوكيد النكرة في قول عبد الله بن مسلم بن جند الهذلي :

لكنه شاقة إن قيل ذا رجب #

يا ليت

عدة حول كله رجب

انكروا هذه الرواية وقالوا إن الرواية الصحيحة : حولي، وعلى فرض صحة هذه الرواية فالبيت

⁹² نفس المرجع

⁹³ نفس المرجع، ص 31.

ضرورة.⁹⁴ وأما الكوفيون فقد قبلوه لأنهم جوزوا تأكيد النكرة إذا كانت محمدا كما هي هنا.⁹⁵

- 9- منع البصريون إظهار (أن) بعد (كى) ولما اعترض بقول الشاعر:
أردت لكيما أن تطير بقربتي #

فتتركها شنا يبداء بلقع

قالوا إن قائله غير معروف أو ضرورة، أما الكوفيون فقد قبلوه.⁹⁶

- 10- قال البصريون لا يجوز الفصل بين المتضايقين، ولما جاء على خلاف ما قالوا قوله تعالى: فلا تحسن الله مخلف وعده رسله (الأنعام: 137) في قراءة نصب (وعده) وجر (رساله) لإضافة (مخلف) إليها، أما الكوفيون فقد أجازوا هذا، لأن القراءة بها وردت.⁹⁷

- 11- أجاز الكوفيون إضافة كذا إلى مفرد أو جمع قياسا على العدد الصريح ولم يجز البصريون هذا لعدم السماع، في سياق منع البصريون هذا: خلافا للكوفيين أجازوا في غير تكرار ولا عطف أن

يقال: كذا ثوب وكذا أثواب قياسا على العدد الصريح.⁹⁸

- 12- والاسم الذى فيه التاء كطلحة لا يجمع جمع مذكر سالما عند البصريين وقد أجاز الكوفيون جمعه.⁹⁹

- 13- جوز الكوفيون تثنية أجمع وجماء وتوابعهما قياسا على جمعهما وتبعهم في هذا الألفش (ولم يجز معظم البصريين ذلك لفقدان السماع)، ويقول الرضا: وقد أجاز الكوفيون والأحفش لمثنى المذكر أجمان، أكتعان، أبصعان، أبتعان. ولمثنى المؤنث جمعاوان، كتعاوان، بصعاوان، بتعاوان، وهو غير مسموع.¹⁰⁰

- 14- أمامك زيد وفي الدار عمر: فاحتج الكوفيون بأن قالوا إن الأصل في قولك أمامك زيد وفي الدار عمر، حل أمامك زيد وحل في الدار عمر فحذف الفعل واكتفى بالظرف منه. وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن الاسم بعده يرتفع بالابتداء لأنه قد يعرى من العوامل اللظية.¹⁰¹

⁹⁴ ابن هشام الأنصارى، المسائل السفيرية، بيروت: مكتبة

مؤسس الرسالة، 1983، الطبعة الأولى، ص 36.

⁹⁵ محمد الشاطر أحمد محمد، المرجع السابق، ص 31.

⁹⁶ نفس المرجع، ص 32.

⁹⁷ نفس المرجع

⁹⁸ نفس المرجع

⁹⁹ نفس المرجع، ص 33.

¹⁰⁰ نفس المرجع، ص 34.

¹⁰¹ نفس المرجع، ص 35.

- الطبقة الأولى عند الكوفيين في عهد أبي جعفر الرّؤاسى (ت 175 هـ)
- 5- إن المبرد وثعلب هما يمثلان مدرسى البصرة والكوفة في آخر القرن الثالث الهجرى، وقد جرى بينهما مناظرات علمية ولكل منهما شيعته وحزبه.
- الخلاصة :
- 1- إن اختلاط العرب بغيرهم من أهل البلاد المفتوحة هو السبب الرئيسى في وقوع اللحن في اللغة العربية، كما أن العرب اتخذوا العبيد والموالى والجوارى لإرادة المنازل في العصر الإسلامى المبكر. وقد روي أن رجلا لحن أمام الرسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه قال لأصحابه ارشدوا أحاكم فإنه قد ضل.
- 2- إن أبا الأسود الدؤلى قد لعب دورا كبيرا في وضع علم النحو، سواء من أمر نفسه أو من أمر على بن أبى طالب كرم الله وجهه أو من أمر عمر بن الخطاب أو من أمر زياد وهم كانوا على علم بمعرفة أبى الأسود الدؤلى على اللغة العربية.
- 3- تبدأ الطبقة العلماء على أن العراق كانت مهذا لنشأة النحو العربى ومدينة البصرة هى مقر نشأته الأول قبل الكوفة بقرن من الزمان.
- 4- تبدأ الطبقة الأولى من البصريين بين من عهد نصر بن عاصم (ت 89 هـ) وتبدأ

